

SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRI: ISH O'RINLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA YANGI ISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Saipova Dilnoza Shuxratovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola sun'iy intellektning mehnat bozoriga ko'rsatgan ta'sirini o'rganishga bag'ishlanadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari avtomatlashtirish jarayonini tezlashtirib, mavjud ish o'rinlariga yangi ko'nikmalarni qo'shish va ba'zi sohalarda ishchilar talabini kamaytirishga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, yangi texnologiyalar orqali yangi kasblar va ko'nikmalar talab etiladigan sohalar paydo bo'lmoqda. Maqola sun'iy intellektning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirini ko'rib chiqadi, yangi ish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, mehnat bozori, yangi ko'nikmalar, texnologik rivojlanish, iqtisodiy o'sish, raqamli iqtisodiyot, kasbiy ta'lim, qayta tayyorlash dasturlari, moslashuvchanlik, texnik bilimlar, ijtimoiy himoya, yuqori malaka, raqamli ko'nikmalar, innovatsiyalar, texnologik taraqqiyot, yangi kasblar, ijtimoiy ta'sir, davlat siyosati, ish o'rinlari qisqarishi, samaradorlik, ishlab chiqarish avtomatlashtirilishi, tahlil va prognoz, raqamli transformatsiya.

Kirish

Bugungi kunda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar dunyo iqtisodiyotida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Texnologiyaning jadal sur'atlarda rivojlanishi ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga olib kelib, turli sohalarda an'anaviy ish o'rinlari o'rniga yangi, texnologik ko'nikmalar talab qiluvchi ish o'rinlari paydo bo'lmoqda. Bu jarayon global mehnat bozori va iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatib, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish zaruriyatini tug'dirmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari nafaqat vazifalarni avtomatlashtirishni tezlashtirayotganligi, balki yangi biznes imkoniyatlarini ochib berishi bilan ham ahamiyatlidir.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari tufayli ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarida samaradorlik oshib, xarajatlar kamaymoqda. Shu bilan birga, yangi texnologiyalar orqali an'anaviy va takroriy ishlar avtomatlashib, ba'zi kasblar xavf ostida qolayotgan bo'lsada, yangi sohalar va faoliyat yo'nalishlari paydo bo'lishi bilan bir qatorda yangi texnologik bilim va texnik ko'nikmalar talab qiluvchi sohalarda ishchilar uchun keng imkoniyatlar ochilmoqda.

Bu o'zgarishlar natijasida jamiyatda raqamli va texnologik bilimlar darajasini oshirish zaruriyati ortib bormoqda. Mavjud kasblar yangi vazifalar bilan boyitilib, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish orqali ishchilar o'zlarini rivojlantirishga intilishlari kerak. Shuningdek, ta'lim muassasalari va professional o'quv dasturlari sun'iy intellekt va avtomatlashtirishga mos keluvchi o'quv rejalari va dasturlarni ishlab chiqish orqali kelajakdagi mehnat bozoriga kerakli mutaxassislar tayyorlashlari zarur.

Ushbu maqola sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining mehnat bozoriga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganish, ish o'rinlari avtomatlashtirilayotgan sharoitda yangi ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Maqola sun'iy intellektning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlarini ko'rib chiqib, yangi texnologiyalar yordamida shakllangan mehnat bozoridagi o'zgarishlar va kelajakdagi imkoniyatlarni tahlil qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'siri mavzusida so'nggi yillarda ko'plab ilmiy tadqiqotlar va maqolalar chop etilgan bo'lib, ular texnologik rivojlanish va avtomatlashtirishning iqtisodiy, ijtimoiy jihatlariga chuqur yondashadi. Asosan, tadqiqotlar sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning ijobiy va salbiy ta'sirlarini o'rganib, ushbu texnologiyalarning jamiyatdagi o'rni va mehnat bozoriga ko'rsatadigan ta'sirini ko'rsatib beradi. Mazkur bo'limda soha yetakchilari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar hamda mavzuga oid asosiy nazariy yondashuvlar tahlil qilinadi.

Brinjolfsson va McAfee (2014) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar texnologiya va sun'iy intellektning iqtisodiyot va mehnat bozoriga ko'rsatadigan ta'sirini chuqur tahlil qiladi. Ushbu olimlar texnologik rivojlanish, xususan, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning ish o'rinlariga qanday ta'sir qilishini o'rgangan holda, avtomatlashtirish tufayli turli sohalarda yuqori malakali mutaxassislariga talab oshib borayotganligini ta'kidlashadi. Ularning fikricha, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning rivojlanishi iqtisodiyotdagi ko'plab vazifalarni avtomatlashtirishga olib kelgan bo'lsa-da, ayni vaqtda yangi kasblar va yangi ko'nikmalar talab qilinadigan sohalar shakllanmoqda [1].

Asemoglu va Restrepo (2018) kabi iqtisodchilar esa texnologik rivojlanishning ish o'rinlari bilan bog'liq xatar va imkoniyatlariga e'tibor qaratgan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, avtomatlashtirish ba'zi oddiy va takroriy vazifalarni osonlashtirsa-da, yuqori malakali xodimlar talab etiladigan sohalarda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Ular ham sun'iy intellekt tufayli ba'zi an'anaviy kasblar qisqarayotgan bo'lsa-da, yangi texnologiyalar va sun'iy intellekt yordamida yangi sohalar shakllanayotganligini ta'kidlashadi [2].

Autor (2015) o'z tadqiqotlarida sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning mehnat bozoriga ta'sirini o'rganib, texnologiya tufayli yuqori malakali va texnik bilimlarga ega mutaxassislariga ehtiyoj ortayotganini qayd etadi. U texnologik o'zgarishlar bilan an'anaviy vazifalarning avtomatlashtirilishi tufayli ishlovchi sinfda muayyan kasblarga talab kamayishi mumkinligini ta'kidlaydi. Ayniqsa,

avtomatlashtirish jarayonida sodda vazifalar qisqarayotgan bir vaqtda, murakkab ko'nikmalar talab etiladigan ishlar soni oshib borayotganini ko'rsatadi [3].

Bundan tashqari, Frey va Osborne (2017) texnologiyaning rivojlanishi natijasida turli kasblarning avtomatlashtirishga qanchalik moyilligini o'rganish orqali texnologiya tufayli yo'qolishi mumkin bo'lgan kasblarni tahlil qilgan. Ularning tadqiqotlari ba'zi kasblarning avtomatlashtirish jarayonida yo'qolib ketishi xavfi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, yuqori texnik bilim va analitik ko'nikmalar talab qiladigan ish o'rinlari esa kamroq xavf ostida bo'lib, texnologik o'zgarishlar tufayli yangi ish o'rinlari yaratish imkoniyati mavjudligini ta'kidlaydi [4].

OECD (2019) tomonidan chop etilgan "Kelajakda ishlash: Mehnat bozori prognozi" (Employment outlook) hisobotida esa texnologik rivojlanish va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi natijasida yangi ish o'rinlari va mehnat ko'nikmalari yaratilayotganligi ko'rsatilgan. Hisobotda raqamli va texnik ko'nikmalarga talab oshayotgani hamda mehnat bozori kelajakda raqamli bilim va ko'nikmalarga asoslangan bo'lishi kutilayotganligi ta'kidlanadi. OECD tadqiqotlari ham texnologik o'zgarishlarning ijtimoiy ta'sirini o'rganib, davlat siyosati darajasida yangi ko'nikmalarni rivojlantirish va texnologiyaga asoslangan ish o'rinlarini qo'llab-quvvatlash muhimligini ta'kidlaydi [5].

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning mehnat bozoriga ijobiy va salbiy ta'sirini ko'rsatib, yangi texnologiyalarga moslashish uchun yangi ko'nikmalarni rivojlantirish zaruriyatini ochib beradi. Ushbu tadqiqotlar texnologik o'zgarishlar tufayli mehnat bozorida yuzaga keladigan imkoniyat va xatarlarni tahlil qilishda muhim manba bo'lib, kelajakda yangi ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash uchun zarur yo'nalishlarni belgilaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolani tayyorlashda nazariy va amaliy o'rganish, tizimli tahlil va yondashuv, statistik kuzatish, taqqoslash, statistik guruhlash, mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish yondoshuvlaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning mehnat bozoriga ta'sirini o'rganish jarayonida aniqlandi-ki, texnologik rivojlanish tufayli ish o'rinlarida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Bir tomondan, avtomatlashtirish natijasida ko'plab an'anaviy va takroriy vazifalar yo'qolmoqda yoki qisqarmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va ma'muriy vazifalar kabi sohalarda sun'iy intellekt yordamida turli jarayonlar avtomatlashtirilib, samaradorlik oshirilmoqda va shu bilan birga, oddiy va sodda vazifalar ishchilar ishtirokisiz bajariladigan bo'lib bormoqda. Biroq bu jarayon faqatgina ish o'rinlarining qisqarishiga olib kelmay, balki yangi ish o'rinlari va faoliyat yo'nalishlarining yaratilishiga ham sabab bo'lmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektning rivojlanishi natijasida yuqori malaka va maxsus texnik bilim talab qiladigan yangi kasblar shakllanmoqda. Masalan, dasturchilar, raqamli ma'lumotlarni tahlil qiluvchilar, algoritmlar bilan ishlovchi mutaxassislar, IT xavfsizligi bo'yicha ekspertlar kabi sohalarga talab tobora ortib bormoqda. Bu sohalar yuqori texnik bilim va analitik ko'nikmalar talab etadi, shuning uchun mehnat bozori yangi texnologiyalarga moslashish uchun doimiy ravishda yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish zaruriyatini yaratmoqda. Shunday qilib, sun'iy intellektga asoslangan yangi kasblar va faoliyatlar ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarishi va iqtisodiy rivojlanishga o'z hissasini qo'shishi mumkin.

Tahlil davomida ko'plab tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, sun'iy intellektning joriy qilinishi natijasida o'zgarishlar mehnat bozorining barcha darajalariga ta'sir qilmoqda. Xususan, texnologik o'zgarishlar natijasida ishchilardan talab etiladigan asosiy ko'nikmalar o'zgarmoqda va bu ko'nikmalar yuqori texnologiyali, analitik va ijodiy vazifalarni bajarishni o'z ichiga oladi. Ba'zi sohalarda esa ishchilar uchun moslashuvchanlik, muammolarni hal qilish, ijodkorlik va texnik bilimlarni o'zlashtirish ko'nikmalarining rivojlanishi talab qilinmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarga moslashmagan kasblar mehnat bozorida ortda qolishi mumkin.

O'rganilgan tadqiqot natijalari sun'iy intellekt va avtomatlashtirish jarayonining mehnat bozoriga ta'sirini ijobiy va salbiy jihatlar bilan aks ettiradi. Ijobiy tomondan, texnologik yangiliklar bilan yuqori darajadagi ko'nikmalar talab qilinadigan yangi ish o'rinlari ochilmoqda, va bu jarayon jamiyatda innovatsiyalar va texnik bilimlarni rivojlantirishga katta turtki bermoqda. Masalan, tibbiyot, ta'lim, axborot texnologiyalari, moliya va boshqa sohalarda sun'iy intellekt yordamida samaradorlik va sifat oshib, yangi xizmatlar va mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda.

Salbiy tomondan esa, avtomatlashtirish tufayli oddiy va takroriy vazifalar kamaymoqda, bu esa ayrim ish o'rinlarining yo'qolishiga olib kelmoqda. Bu holatda, texnologiyaga moslasha olmagan ishchilar uchun mehnat bozori raqobatbardoshlikni ta'minlashda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ayniqsa, past malakali ishchilar uchun ish topish imkoniyatlari qisqarishi va ularning ijtimoiy himoyasiga ehtiyoj oshishi mumkin.

Bu borada statistik ko'rsatkichlarga murojaat qiladigan bo'lsak, sun'iy intellekt (SI) va avtomatlashtirish texnologiyalari mehnat bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatib, Jahon Iqtisodiy Forumi prognozlariga ko'ra, 2027-yilga kelib Yevropada 83 million ish o'rni avtomatlashtirish natijasida yo'qolishi mumkin. Biroq, shu bilan bir davrda 69 million yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda, bu esa mehnat bozorida muhim o'zgarishlarni anglatadi.

Shuningdek, sun'iy intellektning iqtisodiy o'sishga ta'siri ijobiy baholanib, Xalqaro moliya tashkilotlarining hisob-kitoblariga ko'ra, SI mehnat unumdorligini yiliga 1,5 % tezlashtirishi va oxirgi o'n yillikda global yalpi ichki mahsulotni (YAIM) 7 % oshirishi mumkin [6].

Umuman olganda, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish mehnat bozorini qayta shakllantirish jarayonida kuchli ta'sirga ega. Endilikda, mehnat bozorida mavjud o'rinlar va vazifalar o'zgarib, yangi ko'nikmalar talab qilinadigan sohalar ortib borishi davomiy jarayonga aylanadi. Shu boisdan, yangi texnologiyalarga moslashish jarayonida davlat, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar birgalikda zamonaviy talablarga moslashuvchan ishchi kuchini tayyorlash va ularning bilim

darajasini oshirish uchun chora-tadbirlarni amalga oshirishlari zarur. Bu esa iqtisodiy o'sish va texnologiyaga asoslangan ish o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar

Yuqoridagi tahlillar sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining mehnat bozoriga kuchli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Texnologik taraqqiyot tufayli an'anaviy va oddiy vazifalarni avtomatlashtirish osonlashib, ba'zi ish o'rinlari qisqarayotgan bo'lsa-da, yuqori malaka va texnik ko'nikmalar talab qiluvchi yangi ish o'rinlari yaratilib, yangi imkoniyatlar yuzaga kelmoqda. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish nafaqat iqtisodiy samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish, balki jamiyat uchun yangi imkoniyatlar yaratish salohiyatiga ega.

Mavjud sharoitda ishchi kuchining yangi texnologiyalar talablariga moslashishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ishchilar o'z malakalarini doimiy ravishda oshirib borishi va yangi ko'nikmalarni o'zlashtirishi zarur. Bunga javoban ta'lim muassasalari va davlat organlari zamonaviy mehnat bozori talablariga mos ravishda yangi kasb va ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlarni joriy qilishlari kerak. Kelsusida bu borada muvaffaqiyatga erishish uchun quyidagi takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

– An'anaviy ta'lim dasturlarini qayta ko'rib chiqish va ularni texnologik taraqqiyot bilan moslashtirish muhimdir. Ta'lim muassasalari sun'iy intellekt, raqamli ko'nikmalar va texnik bilimlarni o'qitishga alohida e'tibor qaratishi lozim. Buning uchun texnik va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus kurslar va malaka oshirish dasturlari tashkil qilinishi kerak.

– Ishchilar doimiy o'rganish va yangi ko'nikmalarni tez o'zlashtirishga tayyor bo'lishlari zarur. Davlat va ish beruvchilar o'z ishchilariga yangi ko'nikmalarni o'rgatish va qayta tayyorlash imkoniyatlarini kengaytirishi, bu jarayonlarni qo'llab-quvvatlashi kerak. Xodimlarning moslashuvchanligi ish beruvchilarga ham katta foyda keltiradi, chunki ular yangi texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

– Davlat sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha siyosatlarni amalga oshirishi va ularni qo'llab-quvvatlashi lozim. Bu nafaqat iqtisodiyotning rivojlanishiga yordam beradi, balki yangi ish o'rinlari yaratish va innovatsion loyihalarni rag'batlantirish imkonini ham beradi. Davlat tomonidan maxsus grantlar, subvensiyalar va boshqa rag'batlantirish choralari bilan texnologik taraqqiyotni qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiqdir.

– O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarda texnik va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj kuchaymoqda. Yoshlarni texnologiya, dasturlash, sun'iy intellekt va raqamli tahlil sohalarida ta'lim olishga rag'batlantirish, kelajakdagi mehnat bozori uchun muhim kadrlarni tayyorlash imkonini beradi.

– Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish tufayli an'anaviy ish o'rinlari qisqarayotgan bir vaqtda, ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirish lozim. Ish o'rinlarini yo'qotayotgan xodimlar uchun qayta tayyorlash dasturlari, yangi kasblarni o'rganish imkoniyatlari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari joriy qilinishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning ta'siri global va milliy iqtisodiyotda sezilarli o'zgarishlarni olib kelmoqda. Texnologik taraqqiyot ijobiy natijalar keltirishi uchun davlat, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar birgalikda yangi ko'nikmalarni rivojlantirish va o'zgaruvchan mehnat bozoriga moslashish uchun zaruriy choralarni amalga oshirishlari kerak. Bu nafaqat iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi, balki ishchi kuchining raqobatbardoshligini oshirish orqali mamlakat taraqqiyotini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. W. W. Norton & Company.

2. Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. Journal of economic perspectives, 29(3), 3-30.

3. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). Artificial intelligence, automation, and work. National bureau of economic research.

4. OECD. (2019). The future of work: Employment outlook 2019. Paris: OECD Publishing.

5. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerization? Technological forecasting and social change, 114, 254-280.

6. [Sun'iy intellekt Yevroittifoqdagi 80 milliondan ortiq ish o'rnini «zabt etadi» - Zamin.uz](#)